

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

DO EDIFÍCIO DE USO MISTO AO EDIFÍCIO HABITACIONAL HÍBRIDO NA AMÉRICA LATINA: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá e São Paulo

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Marcio Cotrim Cunha

Doutor em Teoria e História da Arquitetura. Universidade Federal da Paraíba
marciocotrim@gmail.com

Fernando Luiz Lara

PhD em Arquitetura. University of Michigan
fernandolara@utexas.edu

Abilio Guerra

Doutor em História. IFCH UNICAMP
abilio@vitruvius.com.br

Resumo:

Nos seus termos mais gerais está dedicada ao que decidimos chamar por edifício de habitação híbrido. O termo pode soar estranho, composto por dois adjetivos dos quais o último - híbrido - deriva de outro campo disciplinar, a biologia e em particular da genética. Mais especificamente nos ocuparemos das diferenças e do fenômeno de surgimento e desenvolvimento na América Latina do edifício híbrido nos anos 1940, 1950 e 1970.

Entretanto, por trás do propósito de se entender um fenômeno e um tipo específico de edifícios, se propõe uma revisão de natureza historiográfica, na qual a inclusão "no jogo" de determinados projetos e obras construídos em importantes cidades da América Latina alteram uma narrativa aparentemente consolidada. Portanto, põe-se em evidência como pontos de vista transversais apoiados em análises comparativas podem desvelar processos ocultos por perspectivas Norte-Sul, objetivo central dos processos de decolonização da história da arquitetura.

Palavras-chave: Edifício habitacional híbrido, Edifício de uso misto, América Latina

Abstract:

In its more general terms, this text is dedicated to what we have called the hybrid housing building. The term may sound strange, composed of two adjectives of which the latter - hybrid - derives from another disciplinary field, biology and in particular from genetics. More specifically we will deal with the differences and the process of emergence and development in Latin America of the hybrid building in the 1940s, 1950s, and 1970s. This latter understood as a metropolitan building.

Behind the purpose of understanding a phenomenon and a specific type of buildings, this text proposes a revision of historiographic nature, in which the inclusion "in the game" of certain projects and works constructed in important cities of Latin America alter a narrative apparently consolidated. Therefore, it is evident how transversal points of view supported in comparative analyzes can reveal

processes hidden by North-South perspectives, the central objective of the processes of decolonization of the history of the architecture.

Keywords: Hybrid buildings, Mixed-use Buildings, Latin America

Definição e abordagens sobre o edifício de habitação híbrido

Este texto apresenta uma pesquisa em andamento que vem sendo realizada nos marcos da *University of Texas at Austin* (USA), da Universidade Federal da Paraíba (Brasil) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil). Nos seus termos mais gerais está dedicada ao que decidimos chamar por edifício de habitação híbrido. O termo pode soar estranho, composto por dois adjetivos dos quais o último - híbrido - deriva de outro campo disciplinar, a biologia e em particular da genética. Mais especificamente nos ocuparemos das diferenças e do fenômeno de surgimento e desenvolvimento na América Latina do edifício híbrido nos anos 1940, 1950 e 1970.

Entretanto, por trás do propósito de se entender um **fenômeno** e um **tipo específico** de edifícios, se propõe uma revisão de natureza historiográfica, na qual a inclusão “no jogo” de determinados projetos e obras construídos em importantes cidades da América Latina alteram um narrativa aparentemente consolidada. Portanto, põe-se em evidência como pontos de vista transversais apoiados em análises comparativas podem desvelar processos ocultos por perspectivas Norte-Sul, objetivo central dos processos de decolonização da história da arquitetura.

Layered city e *Density*, obras da artista visual Alina Sonea radicada na Hungria, - que remetem à *Pianta Grande di Roma*, que Giambattista Nolli gravou entre 1736 e 1748 - servem como imagens abstratas de algumas características associadas aos edifícios de habitação híbrido que serão analisadas com mais atenção ao longo do desenvolvimento deste texto. Momentaneamente, essas imagens servem como ponto de partida para delimitar alguns temas: a textura diversificada gerada em planta por tipologias sobrepostas, permeabilidade, densidade e continuidade entre tecido urbano e edifícios.

No que diz respeito às motivações, ao menos três âmbitos servem para delimitar o interesse por este tipo específico de edifício em um recorte geográfico continental como a América Latina: da teoria da arquitetura; da história da arquitetura e do urbanismo; da historiografia

a) Da teoria da arquitetura

Desde um ponto de vista estrito do problema arquitetônico, os edifícios de uso misto (portanto também os híbridos como ficará claro mais adiante) geram um inevitável problema de projeto: organizar as sobreposições dos seus diferentes usos. Na prática, isso implica em separar e juntar, por meio de acessos e espaços de distribuição, controlados ou não, os diferentes usuários e suas diferentes peculiaridades.

b) Da história da arquitetura e do urbanismo

No que se refere a história da arquitetura e do urbanismo, os edifícios híbridos se articulam com o fenômeno de renovação das áreas centrais das principais cidades da América Latina ocorrido principalmente a partir do segundo e terceiro quartéis do século 20. Em conjunto, tanto as operações urbanas de grande impacto como as alteração nos códigos urbanísticos, deram suporte ao aparecimento de novas tipologias verticais. A renovação das áreas centrais associou-se ainda ao interesse crescente, a partir dos anos 1950, das classes média e alta por morar em apartamentos, contrário ao que ocorreu nos Estados Unidos

devido às políticas que fomentaram a suburbanização na segunda metade do século. Este interesse foi suportado por inúmeros aspectos técnicos ligados à industrialização e as políticas desenvolvimentistas que marcaram os principais países latino-americanos.

c) Da historiografia

Muitos dos edifícios aqui estudados ficaram à margem da historiografia da arquitetura e do urbanismo, o que ocorreu mesmo em seus respectivos contextos editoriais locais, pelos motivos que se pretende tratar mais adiante. Entretanto, podemos adiantar neste momento que a narrativa predominante na historiografia da arquitetura moderna mundial, determinada pela oposição entre capital privado corporativo (América do Norte) versus capital estatal burocrático (América do Sul), não dá conta de processos mais complexos e dinâmicos que ocorreram nos principais centros da América Latina, onde a iniciativa privada, simultaneamente, vislumbrou e construiu edifícios que atenderam conjuntamente às demandas de serviços, comércio e habitação.

Outra oposição, claramente vinculada à anterior, diz respeito ao termo **edifício metropolitano**, ou ainda a dimensão metropolitana dos edifícios estudados. O termo pode ser pensado como contraponto a arquitetura burocrática, expressão cunhada por Hitchcock em *Latin American Architecture since 1945* para referir-se ao edifício corporativo norte-americano transplantado para a América Latina, caracterizado pela ausência de expressão pessoal e pela busca por eficácia e eficiência.

O **edifício metropolitano** seria aquele que se associa de algum modo à metrópole emergente, que busca atender mais às novas demandas da crescente urbanização (habitação e serviço, em particular) e menos à burocracia corporativa ou estatal. Portanto, neste caso, importa menos os aspectos fisionômicos ou ainda a expressão internacional desta arquitetura e mais seus aspectos programáticos e suas repercussões urbanas.

Tal ideia é sugerida na afirmação (CARRANZA, LARA; 2015) sobre a Torre Polar, construída em Caracas, Venezuela, entre 1951 e 1954 (arquitetos Martín Vegas e José Miguel Galia). Alerta-se primeiramente para o fato de ser uma construção de "modern internacional aesthetic", bem como a primeira pele de vidro construída na Venezuela. Entretanto, também se indica que a Torre Polar não é apenas uma torre de escritórios envidraçada, de expressão impessoal e alta tecnologia, mas um edifício marcado por um complexo programa e uma enredada relação entre público e privado: *an auditorium, restaurants, and retail an public spaces*. (CARRANZA, LARA; 2015).

A América Latina como unidade de análise

Outro ponto de partida necessário é o fato da América Latina ser entendida neste trabalho com certo grau de unidade e, portanto seus componentes possíveis de serem analisados comparativamente. A imagem que abre o livro de Sartoris dedicado às Américas indica claramente esta dificuldade ao incluir como "Américas" praticamente todo o restante do planeta que não fosse o Europeu.

Não propomos a ideia de América Latina como unidade a partir de aspectos identitários, mas como uma construção cultural apoiada na simultaneidade com relação a certos processos sócio-econômicos de urbanização, industrialização, modernização e metropolização que definiram ao longo do século 20 uma problemática urbana, como hipótese, minimamente semelhante, capaz de fomentar respostas - ensaiadas pelos arquitetos, construtores, compradores e promotores imobiliários - que indicam mais

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

convergências que aquelas desenhadas nos países europeus e norte-americanos e que serviram (e continuam servindo) de modelos, porém vinculadas à iniciativa privada e, portanto, separadas da arquitetura oficial dos seus respectivos Estados.

No contexto específico deste texto, chama a atenção no final dos anos 1990 o livro de Roberto Fernández, *El laboratorio americano. Arquitectura, geocultura y regionalismo*. Fernández trata a América como periferia desejada que se converte em eterno laboratório, no qual as experiências são abandonadas sistematicamente por outras novas. A América torna-se assim o lugar da modernidade por excelência, da novidade eterna e a cidade seu locus. Gorelik (1996), reforça a ideia de laboratório, e atribui especificamente à cidade na América Latina o papel de "maquina para inventar a modernidade".

A arquitetura moderna como subproduto - e portanto indissociável - da cidade americana é uma ideia central, e como hipótese, o edifício de habitação híbrido nos anos 1940, 1950 e 1960, em sua dimensão metropolitana, é visto como parte essencial da invenção da modernidade na América Latina.

Ganha relevo neste sentido o pertinência de um olhar comparativo entre arquiteturas produzidas nos principais centros urbanos da América Latina. Por meio de uma perspectiva crítica-comparativa, edifícios como o Galeria Metrópole em São Paulo, o Centro Internacional Tequendama, em Bogotá ou a Galeria Jardín, em Buenos Aires, são tratados como produtos de cidades em franco processo de urbanização e servem para entendermos transformações tipológicas impulsionadas por aspectos programáticos específicos e por justaposições entre espaços privados e uso público sazonal que alteram as dinâmicas urbanas dos locais onde estão inseridos.

1. Do French Hôtel ao Edifício híbrido

Michael Dennis (1986), professor do MIT, desde o final dos anos 1970 vem pesquisando um tipo de edifício em particular, o *French Hôtel*, no recorte entre os séculos XVI e XIX. Nos termos mais gerais possível, o *French Hôtel* no período delimitado por Michael Dennis, refere-se ao edifício de moradia de nobres franceses, próximo ao palácio ou residência real. A chave de leitura de Dennis é a divisão em três tipos ao longo dos quatro séculos, na qual a relação entre o edifício e a malha urbana, inicialmente intrínseca, vai gradativamente sendo erodida até isolar-se como objeto nas zonas mais periféricas.

Segundo o autor, o *French Hôtel* e sua transformação ao longo dos quatro séculos estudados serve como prelúdio de uma movimentação mais ampla e generalizável na qual o âmbito privado vai gradativamente se sobrepondo ao âmbito público nas sociedades ocidentais modernas. Esta movimentação se daria, portanto, *From French Hôtel to the city of modern architecture*, tal como indica o subtítulo do seu livro. A prevalência do âmbito privado sobre o público é delimitada pelas datas aproximadas de 1775 e 1975, mas intensificadas nos segundo e terceiro quartéis do século 20, quando as teorias do urbanismo funcionalista cuja matriz foram os CIAMs, encontram algo de reverberação nas Américas e na Europa. Para nosso propósito específico, o *French Hôtel* pode ser visto como um edifício que perde gradativamente parte essencial de sua complexidade arquitetônica na medida em que deixa de dialogar com o tecido urbano pre-existente.

Simultaneamente aos estudos de Michael Dennis, autores como Steven Holl (1985; 1997), J. Fenton (1985), Martin Musiatowicz e Javier Mozas (2008; 2013; 2014) entre outros, a

partir dos anos 1980 (e seguindo uma tradição crítica aberta pelo TEAMX), tem alertado para a presença - cada vez maior - de edifícios híbridos no último quarto do século 20 e mantida até hoje, como sendo uma das respostas possíveis aos supostos equívocos e falhas do urbanismo modernista.

Fenton (1985), assim como Dennis, propõe entender o papel de um determinado tipo de edifício em um contexto histórico e geográfico específicos. Em seus estudos analisa o surgimento, no último quarto do século 20 nos Estados Unidos, do que definiu como edifício híbrido. Para o autor este tipo de edifício foi resultado direto das possibilidades técnicas da cidade industrial e caiu em declínio nas cidades estadunidenses a partir dos anos 1930 em decorrência das ideias de cidade funcional propaladas, mas também pelo zoneamento de New York de 1916 e pelo crack da bolsa de 29. Segundo Fenton:

Hybrid buildings, inherently multi-functional and responsive to the constraints of the American urban grid, can be offered as models for the stimulation and revitalization of American cities [...] From its introduction in the 1880's, the hybrid building had a rich and varied development until the depression of 1929, when virutally all new construction ceased. By the time the economic crisis had passed, the Congres Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM) IV was advocating systematic segregation of dwelling, work and recreation, an argument propagated through the Athens Charter. These theories filtered down into post World War II reconstruction of American urban centers, forcing the hybrid building into rapid premature decline. (FENTON, 1985, p.5)

O declínio deste tipo de edifícios arrastou boa parte da vitalidade urbana das cidades estadunidenses como descreve Steven Holl:

Geographic dispersion has had a centrifical effect on American cities. Dispersion, evidentin the countless examples of freeway deformed towns, has been the typical mode of development in the past three decades. Free-standing corporate headquarters, industrial 'parks', shopping centers and suburban housing are now scattered throughout what was once rural countryside. The negative consequences of this type of development have now become apparent: the dissi pated centers of towns, drained of activity, call for revitalization. (HOLL, 1985, p.3)

Apoiados em uma série de categorias: alta densidade, grandes dimensões, complexidade, criação de espaços privados de uso públicos, entre outras, Steven Holl (1985; 1997) , Martin Musiatowicz e Javier Mozas (2008; 2013; 2014) defendem que os edifícios híbridos ressurgiram a partir dos anos 1970, não apenas nos Estados Unidos e Europa, mas principalmente na Ásia dos anos 1990. As experimentações impressas por esses edifícios assumiram um papel fundamental nas teorias urbanísticas contemporâneas. Segundo Mozas, citando a Steven Holl na apresentação do livro de Fenton:

A large number of current projects-particularly speculative ones-require multiple functions to be housed together.

The concentration of various activities into one structure, as Steven Holl has written, places pressures on the architecture and has a capacity to '....distend and warp a pure buildthg type'. The current boom in High. density buildings has in part been fed by exploding economies, astronomical rises in land value and the rise of emerging economic zones, In partirular China, over the last twenty years. The increasing tendency among designers in dealing with this prob1em has seen the re-emergence of the hybrid building, in preference to a 'sum of all parts' mixed use

solution, a level of concentration and hybridisation is increasingly understood as a way of activating the building, its individual uses and the surrounding urban fabrica. (MOZAS, 2008, p.5)

Se o *French Hôtel*, segundo Dennis, é fundamental para delimitar o momento inicial do processo de gravação do âmbito público ao privado, o edifício híbrido presente no último quartel do século 20 adquire papel inversamente oposto, como prelúdio de uma nova reorientação, agora em direção novamente à experiência do espaço público ao tensionarem as relações público/privado. Sem dúvida uma visão otimista e redentora com relação às cidades do século XX.

Since that time [1929], hybrid buildings have persisted only to a limited extent. Today, these segregationist urban planning policies are being re-evaluated. A renewed interest in the hybrid building is being reflected in revised zoning laws and in an actual increase in new examples (FENTON, 1985, p.5)

No entanto, e considerando que os contextos estudados são: europeu (Michel Dennis) e estadunidense (J. Fenton), nossa hipótese é que certas soluções, ligadas ao edifício de habitação híbrido - e aqui já acrescentamos o termo habitação -, foram experimentadas e se desenvolveram simultaneamente nos principais centros da América Latina nos anos entre 1940 e 1970 movendo-se do edifício de uso misto em direção ao edifícios híbrido. Este fenômeno, devido a fatores que tentaremos elucidar a seguir, antecede a discussão sobre urbanidade, densidade e hibridismo, justamente no seio do momento de maior vigor do movimento moderno nestes países. Os fatores que apontam este fenômeno podem ser divididos em dois tipos:

- (1) aqueles mais específicos e que fizeram possível o aparecimento e o particular desenvolvimento do edifício de habitação híbrido no contexto latino-americano, tais como: (a) o violento processo de urbanização ente 1940 e 1980 (b) associado a transformações na legislações; (c) o desenvolvimentismo político com rebatimentos econômicos e na produção industrial; e o gradativo (d) processo de aceitação por parte das classes médias e altas em morar em edifícios de apartamentos multifamiliares;
- (2) e outros que indicam as razões pelas quais boa parte dos edifícios estudados teve pouca repercussão mesmo na historiografia da arquitetura moderna na América Latina. Por um lado, (a) por terem sido eclipsados nas revistas especializadas por outros programas mais atrativos desde diversos pontos de vista, como os grandes experimentos sociais-estatais do Conjuntos Habitacionais e o sonho burguês da casa unifamiliar. Por outro, (b) o fato de ao conjugarem usos e inserirem-se na trama urbana tradicional serem levados a abrirem mão certa pureza formal, em favor de um hibridismo que em muitos casos é resultado do diálogo da cidade tradicional e pré-existente com preceitos urbanísticos modernistas.

Houve, portanto, uma condição intermediária fundamental entre os anos 1940 e 1970, radicalmente diferente da ausência de habitação nos *downtowns* das cidades estadunidenses e da capacidade material e financeira de renovação urbana deste país, mas que também se diferiu das experiências europeias, em menor quantidade e condicionadas pelas regras rígidas de proteção dos conjuntos históricos, tendo que usufruir das possibilidades abertas pela necessária reconstrução de muitas áreas após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, como ilustram o complexo multiuso em Corso (Luigi Moretti, 1949-1956), a Torre Velasco em Milan (BBPR, 1954), ambos na Itália, ou Barbican Complex em Londres (Peter Chamberlin, Geoffroy Powell, Christof Bon e Arup, 1955-1983).

Portanto, e assumindo os riscos desta antecipação, os edifícios de habitação híbridos nos grandes centros latino-americanos nos anos entre 1940 e 1970, na sua dimensão metropolitana, são vistos nesta pesquisa como produto inventado no laboratório da América Latina antecipando - em muitos sentidos - um fenômeno que primeiro se manifestou nas teorias críticas do urbanismo funcionalista e que conseqüentemente deu suporte a muitos projetos construídos que ocupam as páginas das revistas globais de arquitetura.

2. Mas afinal de que edifícios estamos falando?

Sabemos perfeitamente que o edifício de uso misto não é um produto do século XX, ao contrário está presente em praticamente toda a história e em uma diversidade enorme de sociedades e regiões. Carlos Martí Arís, por exemplo, utiliza a casa entre *medianeiras* do mercante gótico para explicar a evolução dos tipos de uso misto edificadas na cidade de Barcelona, em especial no Eixample projetado por Ildefons Cerda no século 19. Contudo, no que estes edifícios diferem daqueles que estamos chamando de edifícios híbridos? Um ponto de partida é o fato de todo edifício híbrido - ao menos como são tratados neste texto - ser também um edifício de uso misto, no entanto, o inverso não é verdade, nem todo edifício de uso misto pode ser considerado como sendo um híbrido.

À margem de uma definição estar contida na outra, tanto S. Holl quanto Fenton associam o edifício híbrido ao final do século 19 e especialmente ao século 20. Segundo Holl:

Hybrid Buildings developed most rapidly in the twentieth century. The modern city has acted as fertilizer for the growth of architectures from the homogeneous to the heterogeneous in regard to use. (HOLL, 1985, p.3)

Fenton foi ainda mais preciso e o vincula às pressões imobiliárias típicas do processo de metropolização de cidades como New York:

The hybrid type was a response to the metropolitan pressures of escalating land values and the constraint of the urban grid. With horizontal movement restricted, the city fabric moved skyward. The building form became taller, larger than ever before. Its only constraints were the zoning ordinances and the orthogonal grid itself." (FENTON, 1985, p.5).

O crescimento horizontal (limitado pela trama urbana consolidada) e vertical (limitado por técnicas construtivas e aspectos legais) implicou diretamente na combinação de programas outrora incompatíveis.

Unable to occupy these vast new volumes with an individual usage, functions were combined. The hybrid building emerged. Within a relatively short period of time hybrid buildings enveloped many of the institutions which comprised the Nineteenth Century city: dwellings, offices, theaters, museum. (FENTON, 1985, p.5).

Estas definições aproximam os edifícios híbridos da ideia de edifício complexo, em particular aqueles conhecidos como *mixers*¹. Segundo Mozas:

¹ Jovaier Mozas, na série da revista A+T dedicada a Complex Buildings classifica-os em quatro tipos: Generators, Linkers, Mixers & Storytellers in: Complex Buildings series, a+t n. 48, 2017.

Mixers are complex buildings loaded which, when inserted into a rundown urban fabric, mix up the entire organism and exert an influence which goes far beyond their physical scope and which manages to exponentially revitalize the whole built environment. (MOZAS, 2017, p.82)

O suposto papel revitalizador dos edifícios híbridos, conforme sugerido por Mozas, depende em grande medida de sua permeabilidade urbana, que permite o fluxo alternativo de transeuntes e um número maior de possibilidades combinatórias com relação aos trajetos pré-definidos pelas calçadas perimetrais, fato que é garantido pela sobreposição entre espaços de propriedade privada e uso coletivo associados ao comércio e equipamentos urbanos.

Mozas alerta ainda sobre três aspectos fundamentais deste tipo de edifícios: a alta densidade, a grande escala e a natureza urbana. Para o autor, “a um híbrido, por sua escala, podem ser aplicadas estratégias próprias da composição urbana” (MOZAS, 2017, p. 41), tais como ruas, quadras, pontes, passarelas e praças.

No caso da América Latina, sobre essas características que em conjunto definem a ideia de edifício híbrido - (a) serem uma resposta às pressões imobiliárias típicas do processo de metropolização do século 20; (b) seu aspecto vertical, a grande escala e a densidade; (c) a combinação de diferentes usos; e (d) a permeabilidade do edifício com a malha urbana na sua cota zero (mas não apenas) que aciona estratégias próprias do desenho urbano - deve ser somado a presença inequívoca da habitação como parte central do programa, cujos motivos veremos a seguir.

3. Do edifício de uso misto aos edifícios híbridos: o caso da América Latina

Tendo as revistas especializadas como fonte primária² foi possível divisar algumas das motivações que, segundo essa pesquisa, possibilitaram a emergência quase simultânea do edifício de uso misto e sua transformação em edifício de habitação híbrido nos principais centros da América Latina, ou seja, certos fenômenos culturais e urbanos que induziram incorporadores e empresas a construir e a sociedade a consumir.

² As revistas especializadas, disponíveis na University of Texas at Austin e no LLILAS Benson Latin American Collection, serviram como fonte documental. As revistas são tomadas aqui por ao menos três razões:

- a. o fato de serem um veículo mais inclusivo que os livros, com mais espaço e de caráter mais jornalístico, ou seja, geradores de um retrato mais amplo da produção no qual pode-se encontrar aquilo que foi deixado de lado em seleções posteriores;
- b. como tal foram um importante veículo de disseminação e difusão de imagens e ideias, cuja dimensão, em cada casa específico, é difícil de ser mensurada. Segundo Horacio Torrent “asseguraram a exposição pública de projetos e ideias por meio das representações que peregrinaram no âmbito da profissão”.
- c. mas principalmente por que foram projetos culturais e disciplinares com “pretensões de intervir na história para produzir transformações nas formas de pensar e fazer arquitetura e cidade” (TORRENT). Muitas representaram a ponta de lança da cultura arquitetônica de seu meio e época. Foram a “PROA” para fazer referência a ao nome de uma revista Colombiana.

Da cidade à metrópole

Para José Luis Romero, em *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas* (publicado em 1976, com especial ênfase no capítulo Cidade massificada) a partir dos anos 1940 os principais centros urbanos da América Latina ultrapassaram a linha de 1 milhão de habitantes enquanto nos anos 1970, cidades como Buenos Aires, México e São Paulo já tinham ultrapassado os 8 milhões. Montaner (2014), ao listar "conceitos básicos para uma crítica na América Latina" indica a passagem "da cidade à megalópole" como um dos temas inevitáveis. Para o autor a década de 1960 é o final de um período de experimentações urbanísticas: "infelizmente, a partir dos anos 1960 predominou um crescimento selvagem, expressão máxima das leis e inércias capitalistas de crescimento". (MONTANER, 2014)

Entre os anos 1930 e 1970 os principais centros urbanos da América Latina passaram por um crescimento demográfico e pela expansão de seus limites geográficos com velocidade e proporções sem precedentes até aquele momento no século 20. Os oito maiores centros urbanos do continente atingiram a marca de um milhão de habitantes, dentre os quais apenas dois, Buenos Aires e Rio de Janeiro, o fizeram antes da década de 1930, enquanto Bogotá, Lima e Caracas, somente nos anos 1950, período quando o crescimento demográfico e a expansão da mancha urbana destas cidades adquirem ainda mais contundência. Caracas, por exemplo, entre 1940 e 1970, teve um crescimento populacional de quase 300% e sua área urbana se expandiu dez vezes no mesmo período.

O aumento exponencial da mancha urbana e da população destas cidades levou a um inevitável processo de metropolização que foi motivado, em grande medida, pela industrialização - em geral de indústrias de base - catalisadas por políticas nacionais de caráter desenvolvimentistas alicerçadas teoricamente a partir de 1948 pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

O processo de urbanização dos grandes centros da América Latina, intensificado entre 1940 e 1970, alterou sensivelmente a qualidade urbana destas cidades e colocou em evidência os problemas enfrentados nos processos sócio-econômicos e a consequente particularidade da configuração urbana e arquitetônica (SEGRE, 1991).

Essas transformações de natureza geográficas e demográficas pressionaram o mercado imobiliário privado, os profissionais autônomos e os órgãos públicos a experimentarem saídas frente ao violento crescimento. Neste contexto o debate sobre a habitação ganha muita relevância nas páginas das revistas, seja por meio do debate teórico, seja pela construção de conjuntos habitacionais estatais que ocuparam as periferias das grandes cidades buscando enfrentar frontalmente o problema da habitação, em especial, aquela destinada a trabalhadores de mais baixa renda. Entretanto, em paralelo a construção desses conjuntos e ao debate que os acompanhou, esteve presente nas páginas da revista outro tema, ligado a legislação de uso e ocupação do solo, ao gabarito e ao novo parcelamento, muitas vezes estimulado por intervenções urbanas de grande vulto. Como exemplo deste tipo de intervenções, geradoras, em alguns casos, de novas centralidades e novos parcelamentos podemos citar: o Plano de Avenidas de São Paulo que entre muitos resultados favorece a ocupação do que chamamos de centro novo (a partir de 1930); o Passeio de la Reforma e Avenida de los Insurgentes na Ciudad del México (asfaltada e reformada significativamente nos anos 1940 e 1950); a Carrera Décima em Bogotá (construída entre 1945 e 1960) e a Avenida Tacna/Miraflores em Lima, entre outras.

De fato, essas intervenções criaram condições do ponto de vista da renovação do parcelamento que somadas a um conjunto de leis mais ou menos simultâneas nas

diferentes cidades, permitiu a ocupação das áreas centrais por novas tipologias de edifícios verticais, principalmente as da primeira expansão sofrida no primeiro quarto do século XX.

Vale ressaltar que esse conjunto de leis favoreceram o investimento em edifícios altos por parte de promotores e incorporadores, garantindo os mecanismos legais de venda e aluguel, mas também induziram a que uma parcela da população pudesse morar nas áreas centrais da cidade.

El fenómeno de los rascacielos

Os edifícios altos como fenômeno que marca profundamente o século XX é bastante conhecido, no entanto, nos países da América Latina, antes do final da segunda guerra mundial foi um acontecimento acanhado se comparado aos Estados Unidos. Será, efetivamente a partir da segunda metade do século 20 que o processo de verticalização das cidades na América Latina adquire potência, fomentado de modo mais abrangente pela retomada da produção no pós-guerra e, de modo objetivo, pelas intervenções urbanas e pela legislação comentadas anteriormente

Morar nas alturas

Outro aspecto relevante foi a condição técnica favorável para que a classe média (e alta em algumas situações específicas) optasse por morar em edifícios de apartamento. Ao menos dois aspectos, percebidos nas páginas das revistas especializadas publicadas entre os anos 1940 e 1970, merecem ser destacados: o conforto da residência unifamiliar transplantado para o edifício de apartamento e seu barateamento e maior controle da execução. E ainda na intersecção dos dois casos, os aspectos ligados a segurança.

Assim, elevadores, janelas padronizadas industrialmente com sistema de controle de luz, interfones, eletrodomésticos, aquecedores de água e instalações hidro-sanitárias se somam às lajes pre-moldadas, ao barateamento do aço vindo dos EUA, a pinturas hidrefulgantes, etc.

Morfologia urbana e tipologia arquitetônica

Surgem, na paisagem urbana dos grandes centros da América Latina - e aqui trataremos apenas de São Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima e Caracas - em suas áreas centrais ou imediatamente ao redor delas cada vez mais edifícios de habitação de uso misto. Como primeira forma de apresentá-los - levando em consideração que se trata de um trabalho em desenvolvimento - organizamos as duas categorias base desta pesquisa: mistos e híbridos, tal como já explicado anteriormente

Os edifícios altos de uso misto são a reprodução em altura do edifício misto (casa/trabalho) visto ao longo da história da civilização. Em alguns destes casos, chama a atenção certos malabarismos projetuais para resolver em terrenos estreitos os dois acessos: público (comercial) e privado (habitacional). Do ponto de vista das relações entre tipologia arquitetônica e morfologia urbana - ou dito de outro modo, entre edifício e lote - via de regra, os edifícios de uso misto ocupavam todo o lote e sua forma monolítica era resultado disso, justificando a presença de pátios de luz que solucionavam os problemas gerados pela ocupação máxima do lote. Com exceção de algum ou outro ajuste realizado em esquinas cuja forma, em especial no térreo, concedia espaço para algumas frivolidades volumétricas ou gentilezas urbanas.

Assim como existiram ao longo da história em diferentes contextos e sociedades, nestes casos, os edifícios em altura de uso misto nas cidades da América Latina selecionadas neste estudo assumem no século 20 linguagens variadas. Entretanto, prevalece experimentos proto-modernos ou art-deco.

Com relação aos **edifícios híbridos**, o primeiro aspecto aqui que nos chama a atenção é o fato de serem claramente maiores e mais altos. Mas isso não é um fato *per se*, e sim resultado do remembramento de parcelas como já dissemos antes, o que potencializou lotes maiores e com mais de uma face para rua, em alguns casos ocupando todo a quadra.

Nestes casos uma série de outras possibilidades tipológicas são acionadas liberando parte do terreno, seja para uso privado seja para público. Implantações do tipo E, F, L com relativamente baixo de índice ocupação são bastantes comuns. Porém, chama a atenção a utilização da plataforma, ou podium. Neste casos, sobre a qual se alçam as variações descritas anteriormente ou torres isoladas.

A partir da segunda metade da década de 1950, a linguagem deste edifícios vai sendo cada vez mais restrita ao universo da arquitetura moderna certos modelos experimentados naqueles anos ou anteriormente, como, por exemplo o edifício do Ministério da Educação e Saúde (atual Palácio Capanema) construído entre 1936 e 1943 no Rio de Janeiro pela equipe de arquitetos capitaneada por Le Corbusier, apoiam a escolha das torres sobre plataformas.

Neste caso a ideia de híbrido se faz presente em uma direção diferente daquela que discutimos aqui. Na medida em que esta solução, a torre sobre plataforma, pode ser entendida como conciliadora - híbrida neste sentido - entre as relações tipológicas e morfológicas confrontadas por meio das cidades ditas tradicionais e modernistas. Ou seja, a torre isolada como representante da segunda e a plataforma baixa e alinhada aos limites entre calçada e terreno fazendo referência à cidade tradicional. É possível que a variedade tipológica a partir da década de 1950 seja resultado, além das dimensões maiores e formas mais complexas dos lotes, também do grau de dificuldade gerado pelo do número significativo de atividades exercida neste edifícios. Na medida que comércio, serviços e habitação se justapuseram em grandes dimensões houve a necessidade de uma série de mecanismos de controle de separação e de articulação dos usuários mais eficazes. Ou seja, se por um lado o indivíduo deve ser induzido a acessar as zonas comerciais, no outro extremo deve ser totalmente coibido e alguns casos intermediários apenas controlado. Diante destes problemas a forma parece ser acionada, menos como suposto "reflexo" das atividades supostamente exercidas dentro dos grandes contenedores, mas como estratégias de resolução. Ainda no que diz respeito às atividades desenvolvidas, ganha destaque a presença do cinema como grande atrativo e marca da modernidade como novidade.

Considerações preliminares

Steven Holl, identificando o problema da perda de vitalidade urbana pelo desaparecimento do edifício de uso misto, propõe olhar para a Europa do século 18 e 19.

New concentrations of activities would invigorate the towns socially as well as providing the physical architecture to rebuild common spaces [...] What then are the models for this urbanism? Should we look to the eighteenth or nineteenth century European city? (HOLL, 1985, p.3)

Se nós arquitetos não estivéssemos tão concentrados nas relações de influência recíproca em nossa disciplina entre os países que compartilham o Atlântico Norte, desconsiderando o ambiente cultural de outras partes do planeta como a América Latina, Steven Holl saberia ser desnecessário voltar ao passado, bastaria pegar um voo naquele mesmo dia para São Paulo, Ciudad de Mexico ou Buenos Aires.

O que pretendemos com esta pesquisa é justamente demonstrar que tomar o Atlântico Norte como parâmetro único para medir a excelência da arquitetura é, não apenas uma limitação gritante, mas gera um falseamento histórico preocupante. O edifício (de habitação) híbrido esteve vivo todo este tempo na América Latina, menos como crítica aos princípios do urbanismo desenvolvido pelo movimento moderno e mais como mecanismo de transformação e adaptação a condições urbanas locais como toda boa arquitetura sempre o fez. Por insistir em usar categorias *OTANcêntricas* de análise perdemos todos, os do Sul e os do Norte, a compreensão de uma tipologia que, sempre soubemos, é extremamente benéfica à decisão de viver em comunidade e em proximidade, comumente chamada de cidade.

Referências bibliográficas

DENNIS, Michael. **Court and Garden: From the French Hôtel to the City of Modern Architecture**. Graham Foundation Architecture Series. Cambridge, Mass: MIT Press, 1986.

FENTON, Joseph. **Pamphlet Architecture 11: Hybrid Buildings**. New York: Princeton Architectural Press, 1985.

FERNÁNDEZ Per, Aurora; ARPA, Javier, eds. **Hybrids. II: Híbridos Horizontales = Low-Rise Mixed-Used Buildings**. A+t Density Series 32, 2008. Vitoria-Gasteiz, España: a+t ediciones, 2008.

FERNÁNDEZ Per, Aurora; ARPA, Javier, eds. **Hybrids. I: Híbrido Verticales = High-Rise Mixed-Used Buildings**. A+t Density Series 31, 2008. Vitoria-Gasteiz, España: a+t ediciones, 2008.

FERNÁNDEZ Per, Aurora; ARPA, Javier, eds. **This Is Hybrid: An Analysis of Mixed-Use Buildings**. Vitoria-Gasteiz, Spain: a+t architecture publishers, 2014.

FERNÁNDEZ Per, Aurora, Javier Mozas, and Alex S. Ollero. **10 Stories of Collective Housing: Graphical Analysis of Inspiring Masterpieces**. Vitoria-Gasteiz, Spain: a+t architecture Publishers, 2013.

FERNÁNDEZ Per, Aurora, Javier Mozas. **Complex Buildings series: Generators, Linkers, Mixers & Storytellers**, Spain: a+t architecture Publishers, n. 48, 2017

HOLL, Steven. **Pamphlet Architecture #5: The Alphabetical City**. Edición: 1. Princeton, N.J: Princeton Architectural Press, 1997.

“Hybrid Vigour and the Art of Mixing / Martin Musiatowicz -- Projects : Linked Hybrid, Beijing / Steven Holl Architects ;,” n.d.

LOBATO, Maurilio Lima. **“Considerações sobre o espaço público e edifícios modernos de uso misto no centro de São Paulo.”** Text, Universidade de São Paulo, 2009. <https://doi.org/10.11606/D.16.2009.tde-12032010-155108>.

PINTO de Freitas, Rita. **“Arquitetura híbrida : context, escala, ordre.”** Ph.D. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011. <http://www.tdx.cat/handle/10803/110468>.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Sal. Walter Franco (1937) - 05

O Conjunto Residencial Zezinho Magalhães Prado foi construído no final dos anos 1960 em Guarulhos, no Estado de São Paulo, pela Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP)³ e é considerado um dos experimentos de habitação social em larga escala mais importantes do país. Em grande medida, essa importância se deve ao esforço da equipe de arquitetos - encabeçada por Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó - em pensar o projeto, em suas diferentes escalas e instâncias, alinhado ao processo de industrialização nacional.

Ainda que muitos aspectos do projeto original desse conjunto tenham sido abandonados⁴, é um consenso na historiografia da arquitetura moderna no Brasil vinculá-lo a dois pontos congruentes: (1) o projeto nacional desenvolvimentista, no qual a industrialização nacional foi vital; (2) o momento onde os arquitetos envolvidos puderam aplicar – ampliando o espectro de ação – propostas que haviam sido testadas em outros programas, em especial, na casa unifamiliar das classes média e alta paulista durante os anos que antecederam o projeto do Conjunto Zezinho Magalhães. Neste último caso, a suposta falta de uma dimensão social, da qual a arquitetura brasileira vinha sendo alvo desde o início da década de 1950 por parte de críticos internacionais, finalmente parceria encontrar uma resposta à altura.

A perspectiva de um desenvolvimento industrial a serviço da produção habitacional em larga escala, fazia parte das preocupações dos arquitetos que, em seus projetos e em conjunto com outros setores da indústria, buscaram implementar uma política nacional de habitação baseada na industrialização das construções. (KOURY, 2005, p.217)

Indiretamente, a experimentação levada ao cabo no projeto original do Conjunto Zezinho Magalhães aprofundava a crença de que o desenvolvimento tecnológico promoveria, como uma de suas consequências, o desenvolvimento social. Para Artigas, e possivelmente para seus parceiros de trabalho e reflexão, essa responsabilidade deveria ser uma das assumidas pelo arquiteto, numa atitude antecipadora das necessidades da sociedade em que participava.

Essa convicção, ao menos a sua vinculação com o desenvolvimento industrial e tecnológico, contudo, foi contestada pelos arquitetos do Grupo Arquitetura Nova⁵ (GAN) - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. Segundo Arantes (2002), para o GAN, o projeto arquitetônico, juntamente com o avanço técnico associado a ele, impunham ao processo de construção de um edifício a sua permanência como uma “mercadoria”, indiferente à realidade da mão de obra nacional do final dos anos 1970 e à divisão e desqualificação do trabalho⁶. Na perspectiva do GAN, a superação do problema estaria, menos no desenvolvimento tecnológico atrelado ao projeto e mais em novas formas de

³ A CECAP foi uma autarquia criada em 1949 que, a partir de 1964, passou a se responsabilizar pelo projeto e comercialização de unidades habitacionais, contando com o apoio da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e das Prefeituras municipais do Estado de São Paulo. (DIAS, 2016; CERÁVOLO, 2007)

⁴ Segundo Koury (2005, p. 216), “o conjunto foi projetado para ser construído com peças pré-fabricadas, produzidas industrialmente. Entretanto, foi executado com métodos tradicionais”. Segundo a mesma autora, a partir de depoimentos da professora Sylvia Ficher que então era estagiária do projeto, o fato decorreu da falta de apoio do governo estadual.

⁵ Sobre as diferenças entre as posições de Artigas e o Grupo Arquitetura Nova, ver Cotrim (2017). Segundo o autor, essas diferenças se manifestam por meio de diversos textos dos arquitetos publicados ao longo dos anos 1960.

⁶ Os argumentos estão condensados no texto “Reflexões para uma Política na Arquitetura”, de Sérgio Ferro, de 1972. (ARANTES, 2002, p. 108)

construir, considerando técnicas e materiais tradicionais, pensados desde a perspectiva do operário trabalhador. Segundo Arantes (2002), este debate e as posições do GAN, posteriormente, alicerçaram a experiência dos mutirões autogeridos dos anos 1980.

O presente estudo se situa entre estas duas visões antagônicas no final da década de 1960, que relacionam os limites do desenvolvimento tecnológico e o projeto arquitetônico. Pretende-se apresentar e analisar o projeto do Conjunto Habitacional não construído para a CECAP na cidade de Jaú (1976), no Estado de São Paulo, no qual, aparentemente, Vilanova Artigas abandonou o discurso que até então tinha defendido: de que o projeto arquitetônico associado ao desenvolvimento tecnológico serviria como indutor do desenvolvimento social. Como hipótese, acredita-se que o projeto elaborado para a CECAP de Jaú, em algum grau, se aproxime das ideias defendidas pelo GAN. Há, portanto, um objetivo documental, de organizar e apresentar um material praticamente desconhecido, e outro que propõe rever a crítica já consolidada à obra de Artigas.

O projeto do CECAP-Jaú foi a última encomenda feita à Artigas pela autarquia estatal. Para a CECAP, além do Zezinho Magalhães (1967), Artigas projetou conjuntos de diferentes portes – Americana (1972), Jundiá (1973), Mogi-Guaçu (1975) e Marília (1976)⁷ –, todos obedecendo a um mesmo padrão: blocos de três andares sobre pilotis, alinhados paralelamente em pares e conectados entre si por escadas ou rampas. No CECAP-Jaú, contudo, Artigas adotou soluções inéditas em relação aos conjuntos anteriores, optou por casas unifamiliares isoladas. Desenhou “casinhas” singelas em proporção e cobertas com telhados tradicionais de quatro águas. Do ponto de vista imagético, tais casas seriam, caso construídas, pouco atrativas, sendo difícil aceitar que o mesmo escritório, oito anos antes, tenha elaborado – em parceria com outros arquitetos – um projeto tão sofisticado e complexo como o do conjunto Zezinho Magalhães Prado.

Como hipótese, uma análise mais atenta do projeto e seu contexto histórico, por sua vez, podem relativizar estas primeiras impressões. Nesse caso, o “desenho” de Artigas não parece estar a serviço do processo de industrialização nacional, a exemplo dos demais CECAPs, mas sim, preocupado com aspectos intrínsecos ao canteiro, a partir de habilidades compatíveis com as de um trabalhador não necessariamente especializado, o que o aproxima das propostas do GAN.

Na esteira desta hipótese, o CECAP-Jaú nos permite levantar questionamentos. Esse é um projeto menor em que o arquiteto emblemático cometeu um deslize, um gesto contraditório diante de toda a sua produção? Ou, em sentido inverso, ilustra seu amadurecimento, quando questões estéticas e éticas são resignificadas? Ou indica que há ainda uma vasta produção de Artigas, pouco conhecida e deixada à margem, exatamente por não corroborar uma interpretação historiográfica mais oficial?

De qualquer modo, o projeto CECAP-Jaú tem sido pouco considerado pela crítica e historiografia da arquitetura brasileira e, raras vezes, é citado em publicações⁸. Ilustra essa afirmativa a excelente análise dos conjuntos CECAPs desenvolvida por Augusto e Guadanhim (2016), na qual os autores revelam que o próprio arquiteto Fábio Penteadó, em

⁷ Na década de 1970, os projetos dos conjuntos do CECAP obedeciam a duas dinâmicas de produção: os de grande porte (com mais de 120 unidades habitacionais) eram terceirizados a escritórios de arquitetura e urbanismo com “currículo”; os de pequeno porte obedeciam um “modelo” da Divisão de Engenharia. Nesse contexto e em função do projeto desenvolvido em Guarulhos, Artigas e Fábio Penteadó passaram a ter “liberdade” para escolher as cidades em que iriam inserir os seus projetos, como se deu nos casos citados. (DIAS, 2016)

⁸ Uma exceção é o trabalho de Cotrim (2017).

depoimento, cita somente as experiências de Marília, Jundiá e Americana, ignorando, portanto, o projeto de Jaú.

Além de muito menores, os conjuntos habitacionais Cecap de Marília e Jundiá são pouco conhecidos. Por exemplo, em depoimento a Cunha (2009), o próprio Fábio Penteadado relata que "[...] houve outras experiências em outros municípios. Com o Artigas fizemos vários estudos, houve Jundiá que me parece que foi o único feito [...]". Igualmente em depoimento a Cerávolo (2007), o arquiteto discorre a respeito do projeto para Americana e da implantação em Jundiá, porém não se recorda dos dois últimos: "[...] teve uma implantação de uma unidade pequena em Jundiá, eu acho que só". (AUGUSTO E GAUDANHIM, 2016, p.178)

Entre depoimentos reticentes, a documentação do projeto em si parece ser uma excelente oportunidade para ampliar as discussões atuais sobre a própria atuação de Artigas junto ao CECAP. É também, como hipótese de trabalho, uma oportunidade para discutir o projeto Jaú como um gesto, de um lado, ambíguo e contraditório na produção do arquiteto, diante da suposta fé cega no *Desenho* como indutor desenvolvimento tecnológico e industrial; de outro, como expressão da postura crítica do arquiteto que, a partir da sua própria experiência profissional, relativiza argumentos e investiga outras tipologias habitacionais e outras formas de produção que, potencialmente, atuem de fato como emancipadoras sociais.

O discurso sobre o desenho

O projeto Zezinho Magalhães ilustra algumas ideias desenvolvidas por Artigas juntamente com Flávio Motta, amigo, artista plástico e também professor da USP. Tais ideias estão expostas no texto que Artigas apresentou na aula inaugural do curso da FAU-USP de 1967, intitulada "O Desenho"⁹, bem como no artigo "Desenho e Emancipação"¹⁰ de Motta. Os dois escritos buscaram compreender e recuperar o significado da palavra desenho na língua portuguesa, considerando que, à diferença do inglês ou do castelhano, por exemplo, não se divide em duas, como *drawing* e *design*, ou *dibujo* e *diseño*.

No artigo "Desenho e Emancipação", Motta reivindicou a recuperação do sentido de *desígnio* para a palavra portuguesa desenho, segundo ele, perdido ou desviado com a noção neoclássica de arte introduzida no Brasil pela Missão Francesa em 1816. Ainda segundo o autor, antes da Missão Francesa a palavra teve além do sentido hoje corrente, de instrumento de representação da realidade, também o de ideação, intenção ou desígnio. Partindo deste argumento, desenvolveu uma visão particular do projeto arquitetônico que também foi compartilhada por Artigas:

Na medida em que restabelecemos, efetivamente, os vínculos entre as duas palavras [desenho e desígnio], estaremos recuperando também a capacidade de influir no rumo de nosso viver. Assim, o desenho se aproximará da noção de "projeto" (pro-jet), de uma espécie de lançar-se para frente, [...] Essa "pré-ocupação" compartilharia da consciência da necessidade. (MOTTA, 1967)

⁹ Publicado originalmente pela revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.3, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968, pp.23-32. Posteriormente, consta em Artigas (1981) e Artigas, Lira (2004).

¹⁰ Publicado originalmente no Correio Braziliense - Caderno Cultural. Brasília, 16 de dezembro de 1967. Publicado posteriormente pelo GFAU-USP, em 1975.

Artigas e Flávio Motta, ao buscarem interpretar as duas significações contidas na palavra desenho, reivindicaram não somente a manutenção dos valores da arquitetura moderna, mas agora, de forma muito mais ampliada, a importância do arquiteto como artista e técnico dentro da sociedade. Artigas chamou a atenção para essa importância no primeiro parágrafo do seu texto:

O campo de ação do arquiteto, nas condições do mundo contemporâneo, amplia-se cada vez mais. Não se trata de uma avaliação quantitativa [...] O campo especulativo das artes se amplia. Seu interesse pela universalidade dos objetos, alguns deles afastados das especulações estéticas, mostra o homem através da arte explorando e modificando o mundo físico e social com novos instrumentos. (ARTIGAS, 1968)

Essa atribuição ao projeto, salvo suas distâncias, sugere a elaborada por Le Corbusier, relacionando-se assim com a gênese mais visível no âmbito brasileiro do movimento moderno. Segundo Le Corbusier: "Esse magnífico e generoso trabalho de preparação, esses planos são eles que responderão a todas as questões, são eles que designarão as medidas a tomar, as leis a fazer". (LE CORBUSIER, s/d, p. 237).

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães deve ser visto, portanto, como um projétil, lançado à frente do seu tempo, um novo instrumento capaz de modificar o mundo físico e social idealizado pelos desígnios dos arquitetos. Se estamos certos nessa interpretação, o Cecap-Jaú, iria em outra direção.

Conjunto Habitacional da Cecap, Jaú, 1976

O CECAP-Jaú seria margeado pelo Rio Jaú e, assim como os demais CECAPs, o projeto contemplava o zoneamento de áreas dedicadas a um parque linear, equipamentos públicos, usos comerciais e habitacionais. A Avenida Perimetral, que cortava a área, segmentaria tais usos, sugerindo a configuração de uma barreira que deixa dúvidas quanto à efetiva possibilidade de tais funções se complementarem. Assim, as "freguesias", unidades de vizinha com usos misturados (CERÁVOLO, 2007) e que estiveram presentes em vários CECAPs anteriores, foram aqui abandonadas.¹¹

O desenho do setor habitacional organiza-se a partir da definição de uma rede viária hierarquizada – uma avenida central longitudinal, ruas secundárias longitudinais e duas ruas transversais – que, em seu conjunto, desenham quadras muito longas, segmentadas por peatonais e definidas por lotes de 12x20m e 10x23m. (Figura 1)

Figura 1: Loteamento do Parque CECAP-Jaú (1976). Vilanova Artigas.
Fonte: Acervo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.

¹¹ Augusto e Guadanhim (2016) observam que em Marília e Mogi-Guaçu o conceito de Freguesia também não foi empregado.

A despeito do zoneamento e hierarquia de vias claramente ligado ao urbanismo modernista, no CECAP-Jaú, a habitação social coletiva é substituída por “casinhas” isoladas no lote¹². Estas casas estariam alinhadas uma em relação às outras, o que geraria um resultado homogêneo e pouquíssimo interesse com relação ao espaço urbano. Em alguns casos, observa-se que um afastamento lateral é ligeiramente maior do que o outro, o que pode sugerir espaços para passagem de veículos¹³. A separação dos espaços privado e público se daria por meio de cercas baixas, dotando o conjunto com um ar bastante interiorano, como demonstram as perspectivas desenhadas por Artigas. (Figura 3)

O projeto das casas para Jaú é bastante simples, tanto do ponto de vista construtivo, como espacial e formal. A divisão interna não revela nenhum grau de experimentação. O volume é perfurado tradicionalmente por janelas e portas e arrematado por uma cobertura de quatro águas iguais. O resultado final, do ponto de vista imagético, é pouco atrativo, se comparado mesmo a projetos desenvolvidos por Artigas ainda nos anos 1930 e 1940.

¹² Em 1967, a CECAP desenvolveu casas isoladas de até 60m², projetadas pelo arquiteto Ruy Gama. O fracasso da experiência levou à escolha de conjuntos de grande porte e à encomenda do CECAP-Guarulhos, desenvolvido como um projeto-modelo. Em 1976, no CECAP-Marília, Artigas também propõe sobrados geminados, em pares (DIAS, 2016), o que pode demonstrar o desejo processual e emergente de investigar novas tipologias habitacionais.

¹³ Depoimentos de Fábio Penteadó à Cerávolo (2007, p. 162) indicam que nos projetos para a CECAP os arquitetos não tinham preocupações com garagens ou estacionamentos: “[...] posso dizer que ninguém pensou em automóvel na época, imagina o cara ganhava um salário mínimo na época, quem ia ter carro?”

As Casinhas

A base quadrada

Artigas desenha três plantas quadradas – 6x6, 7x7, 8x8m – com 40, 50 e 60m². As casas de 40 e 60 m² se desdobram em três modelos distintos, explicitando o que Artigas chama de variações no “contorno da planta” que, a rigor, não comprometem a integridade da distribuição original.

De modo geral, as plantas são organizadas em faixas – uma configura o setor íntimo, com dois ou três dormitórios modularmente dispostos; outra, com os setores social e de serviços, que envolve sala, varanda, cozinha e banheiro, sendo esta o objeto de maior investigação e variações. Dois aspectos, aparentemente normativos, guiam essas variações: o agrupamento de banheiros e cozinhas, otimizando as instalações hidráulicas e implicando, em alguns casos, na disposição do banheiro fora dos limites hipoteticamente pré-figurados¹⁴; e a disposição de uma varanda junto ao acesso principal, ora expressa como uma subtração volumétrica, ora como uma simples extensão de piso parcialmente protegido pelo beiral¹⁵. (Figura 2)

Figur

40m². Vilanova Artigas.

Fonte: Acervo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.

m²; (c)

¹⁴ Nos demais CECAPs, observa-se também a preocupação em configurar um núcleo hidráulico rígido em bloco de concreto, com banheiro, lavanderia, bancada de cozinha e armários embutidos.

¹⁵ Em dois modelos da tipologia de 40m², ocorre uma compartimentação no fundo dos lotes, ligada diretamente à cozinha, cuja função não está explícita, mas sugere ser um pátio de serviços.

As variações dos arranjos espaciais, assim como no “aspecto” das casas através do uso da cor, como defendia Artigas, podem demonstrar esforços e sensibilidade para atender diferentes composições familiares e consequentes demandas programáticas, bem como para promover distintas identidades ao espaço doméstico, o que, a priori, nega parcialmente a ideia a *standartização* até então defendida pelo próprio arquiteto nos CECAPs anteriormente projetados.

Apesar do arranjo resultante ser bastante singelo e despretensioso, deve-se observar que, ao longo da sua trajetória profissional, Artigas experimentou o desenvolvimento de diversos projetos com plantas quadradas, alguns dos quais não construídos (COTRIM, 2017; FLORIO, 2012). Neste contexto, pode-se citar duas casas no final década de 1950 – José David Vicente (1959) e João Molina (1959) – e sete casas construídas entre 1968 e 1976, o mesmo ano em que projeta as casinhas do CECAP Jaú – José Veitas Neto (1968), Antenor Mansur Abud (1969), Telmo Porto (1969), Newton Bernardes (1969), Jorge Edney Atalla (1971), Renato Faucz (1975), Geraldo C. Demétrio (1976).

Ignorando a escala e as especificidades espaciais e técnicas, pode-se observar relações entre o arranjo da planta do pavimento principal da casa Antenor Mansur Abud (1969) com o das casas de Jaú. Além da forma quadrada, evidencia-se a organização em duas faixas: uma modulada que configura o setor íntimo e outra impactada pela disposição da cozinha, banheiro e varanda; e, por fim, o uso de uma cobertura generosa que, apesar de ser em concreto, ergue-se quase autônoma do volume-base, podendo ser construída mesmo antes das paredes serem erguidas, o que, como se verá a seguir, defende Artigas nas casinhas de Jaú.

O telhado

A solução do telhado piramidal em quarto águas parece ser o principal indutor do projeto, conduzindo à pré-figuração do volume-base que, como se viu, sempre permanecerá de base quadrada, independente do tamanho e das variações do programa. Ao que tudo indica, essa associação – telhado piramidal e base quadrada – foi muito operativa no processo projetual das casinhas, mesmo que Artigas indique que a proposta poderia ser estudada em uma base retangular, já que as inclinações variáveis das águas não daria “mau aspecto”.

Nas anotações do arquiteto sobre o projeto, ao lado das perspectivas, o telhado foi tratado no primeiro item, como um elemento independente das paredes e pré-fabricado ou, como descreve o próprio Artigas, “feito fora, mesmo antes das paredes serem erguidas”. O seu peso deveria descarregar apenas nos quatro cantos da casa, “onde as paredes sempre dão pé”, o que permitiria sua montagem por poucos trabalhadores sem o uso de andaimes ou equipamentos complexos; os beirais teriam 60 cm, para resolver o problema das águas pluviais e para proteger as paredes; e o seu ponto mais alto serviria para abrigar a caixa d’água. (Figura 4)

travada como uma única peça. Esta atitude, resultante de uma clara preocupação econômica, pode revelar principalmente as inquietações do arquiteto quanto à montagem e quanto à produção in loco dos elementos dessa arquitetura. (Figura 5)

Artigas, ao vincular esse sistema construtivo e suas implicações na execução da obra, outorga a solução do conjunto quase exclusivamente ao sistema estrutural da cobertura que, por sua vez, define a imagem da casa. Esta atitude condicionou a executoriedade, a produtividade e a manutenção através de questões orçamentárias que, por si só, legitimam o valor estético.

O projeto era, na verdade, uma cobertura e o *desenho*, assim como no Conjunto Residencial Zezinho Magalhães Prado, a ferramenta, a partir do pensamento científico, capaz de realizá-la.

No contexto histórico em que esse projeto foi desenvolvido, é importante observar que as coberturas com telha de barro e tesouras em madeira passaram a ser revalorizadas na arquitetura brasileira, a exemplo do que já tinha ocorrido nos anos 1930 e 1940, quando se buscava conciliar modernidade e tradição. Nos anos 1970, inclusive nas obras de Artigas, seu uso teve motivações diferentes daquelas nos anos iniciais da arquitetura moderna no país. Passou-se a buscar a adequação e atualização do vocabulário técnico-formal tradicional com vistas a compatibilizar questões orçamentárias, de falta de tecnologia disponível e de competência da mão-de-obra, bem como compatibilizar valores culturais da sociedade da época¹⁷, levando, contudo, a conseqüências estéticas distintas.

Especificamente na obra de Artigas, a presença das coberturas tradicionais preservou o seu interesse inequívoco pela técnica e pela pesquisa dirigida à sua evolução. É isso que se observa nas casinhas do CECAP-Jaú, bem como nos projetos da casa de praia de Peruíbe, na Escola Estadual Conceiçãozinha no Guarujá (1976) e na casa Elly Silva em Campinas (1978)¹⁸. Em todas essas obras, a tesoura em madeira ou mista (madeira e concreto) tem papel fundamental na definição da grande cobertura, agora não mais em concreto armado, mas em telha cerâmica.

Considerações Finais

Ao relacionar o desenho à preocupação com o canteiro e não ao processo de industrialização, em algum grau, Artigas aproxima o seu discurso ao do Grupo Arquitetura Nova, o que relativiza a posição crítica de Arantes (2002). Por exemplo, ao pensar nas tesouras “montadas fora” para então serem alçadas na obra, Artigas adota um procedimento similar ao das “cascas” do GAN, criando condições adequadas para autoconstrução em mutirões ou para uma idealizada autonomia do trabalhador. Não se trata, portanto, da ausência do desenho, ou da relativização do papel do arquiteto no processo, ao contrário, o desenho assume um papel vital, porém dirigido ao empoderamento do operário/trabalhador ou, no caso do mutirão, a serviço da população. Desenho e técnica, assim, são adotados não mais como indutores de desenvolvimento industrial, mas de um desejável desenvolvimento social.

¹⁷ Sobre a ideia de adequação e atualização na obra de Artigas nos anos 1940, ver Cotrim (2017)

¹⁸ Também com telhados tradicionais, podem ser citados os projetos das casas: Marcílio Schiavon (1970); Elza Bernades (1975); Márcia Nemes Yano (1977); Júlia Romano (1981). (COTRIM, 2017)

Numa outra perspectiva, a análise do CECAP-Jaú, se comparado aos consagrados CECAPs, não pode se desenvolver a partir de um “moralismo estético” (WAGNER, 2018), ou seja, da crença de que uma estética é “melhor” ou mais “justa” do que outra, o que justifica, em parte, a omissão do CECAP-Jaú na historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Nos CECAPs consagrados, Artigas é guiado pela pretenciosa competência moderna de, através do desenho e da técnica, fazer “o melhor” e promover qualidade de vida a uma “maior quantidade” de pessoas. Em algum grau, a sua proposta é bem sucedida, esboçando soluções que ainda hoje são referendadas, mas alguns fracassos também o assombram, especialmente a impossibilidade de pré-fabricação. Em Jaú, ainda com fé no desenho e na técnica, Artigas pensa numa pré-fabricação não industrial, não governamental, possível de ser assimilada por trabalhadores pouco especializados.

Desde uma perspectiva historiográfica, trazer a baila projetos como o CECAP-Jaú mostram que, mesmo sobre narrativas consolidadas, cabem (outras) camadas interpretativas, em alguns casos contraditórias, e por isso mesmo capazes de tornar mais elásticos os limites da História da Arquitetura Moderna no Brasil.

Referências

- ARANTES, P. F. **Arquitetura Nova** - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre - de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2002.
- ARTIGAS, V. **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo: LECH, 1981, 1 ed. Fundação Vilanova Artigas/ Nobel, 1981;
- ARTIGAS, R.; LIRA, J. T. C. de (orgs.). **Os Caminhos da Arquitetura Moderna/ Vilanova Artigas**. 4.ed. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- AUGUSTO, W. F. C.; GUADANHIM, S. J. Os "pequenos" conjuntos Cecap derivados de Guarulhos e Jundiaí: uma análise. **Ambiente Construído**. vol.16, n.3. Porto Alegre, jul/set 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212016000300167. Acesso em: 13 dez 2017.
- CERÁVOLO, F. **A Pré-Fabricação em Concreto Armado Aplicada a Conjuntos Habitacionais no Brasil**: O caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
- COTRIM, M. **Vilanova Artigas** - Casas paulistas 1967-1981. São Paulo: Romano Guerra, 2017.
- DIAS, M. A. S. Propostas para “uma nova maneira de viver”: Vilanova Artigas e a ação habitacional da CECAP (1967-1973). **Revista Risco**. USP, 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/4081/Downloads/121401-226366-1-SM.pdf>. Acesso em: 13 mar 2018.
- FLORIO, A. M. T. **Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo**. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- KOURY, A. P. **Arquitetura construtiva**: proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- LE CORBUSIER. **Quand les Cathédrales Etaient Blanches**. Gonthier, s/d.
- MOTTA, F. Desenho e emancipação. **Correio Braziliense**. Caderno Cultural. Brasília, 16 de dez, 1967.

WAGNER, K. "Dear Internet: Stop Placing Blame for Gentrification on an Architectural Style". **ArchDaily** 26, abr 2018. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/893364/dear-internet-stop-placing-blame-for-gentrification-on-an-architectural-style/>> ISSN 0719-8884. Acesso em: 20 mai 2018.